

АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРЕССА ПСИХИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ.

Каршиева Ирода Бахтияровна

Термезский университет экономики и сервиса Преподаватель кафедры «Педагогика»

Термез (Узбекистан)

Электронная почта: Karshiyeva96@inbox.ru

Телефон: 99 416 28 96

Аннотация: данной статье значение воспитательной подготовки дошкольников в общества психическая и социальная роль непосредственной подготовки образовательному процессу также психологическое развитие.

Ключевые слова: умственный, процесс социального воспитания, психическое развитие.

Сегодня живя развитую эпоху, каждый из должен быть готов особенно будущие поколения детей. Психическая и социальная подготовка дошкольников к образовательному процессу является важнейшим этапом в воспитании и обучении дошкольника в дошкольной образовательной организации и семье. В исследованиях установлено, что любая психическая и социальная подготовка формируется только в процессе деятельности, в которой необходимы свойства и способности. Следовательно, требуемые качества у дошкольников не могут развиваться вне образовательного процесса. Следовательно, психическая и социальная готовность дошкольников к учебному процессу заключается не в том, что у ребенка формируются сами эти качества, а в том, что он усваивает необходимые условия для их дальнейшего усвоения. Задача определения содержания психической готовности к учебному процессу состоит в том, чтобы создать предпосылки для истинных “образовательных” педагогических качеств, которые могут и должны быть сформированы у ребенка к моменту вступления в учебный процесс. Первым условием успешного обучения ребенка в образовательном процессе является наличие у него соответствующих учебных мотивов: значимого, общественно значимого отношения к нему, стремления к получению знаний, интереса к определенным учебным предметам. Важнейшим аспектом социальной готовности к образовательному процессу является уровень волевого развития ребенка, его участие в общественной деятельности, способность воспринимать систему требований, предъявляемых педагогом. Процесс совместной деятельности в подготовительных группах во многом основан на выполнении детьми собственной работы с разнообразным материалом под руководством педагога. Поэтому ребенку, вступающему в образовательный процесс, необходимо уметь систематически осматривать предметы, выделять их различные свойства, т. е. обладать способностью к достаточно точному и дифференцированному восприятию. Понятие социальной готовности дошкольников к образовательному процессу включает: желание ребенка учиться; умение преодолевать препятствия, управлять своим поведением; правильное отношение ребенка к взрослым и товарищам; формирование таких качеств, как трудолюбие, самостоятельность, упорство. “Умное” детство создает хорошую основу для интеллектуальной деятельности личности. Современные психологи (А.А. Венгер, С.П. Проскура и др.) считают, что 80% интеллекта

формируется к семи годам. Это обстоятельство предъявляет высокие требования к организации воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста. Даже если интеллект у детей школьного возраста находится на высоком уровне, в их деятельности на первом месте стоит игровая деятельность, конечно. Потому что все нормально развивающиеся психически дети занимаются разнообразной игровой деятельностью. Недаром говорят, что игра-это детский труд. По этой причине, даже в процессе подготовки детей к школьному этапу, безусловно, рекомендуется использовать различные интересные методы. Важнейшим аспектом социальной готовности к образовательному процессу является уровень волевого развития ребенка, его участие в общественной деятельности, способность воспринимать систему требований, предъявляемых педагогом. Процесс совместной деятельности в подготовительных группах во многом основан на выполнении детьми собственной работы с разнообразным материалом под руководством педагога. Поэтому ребенок, вступая в образовательный процесс, должен уметь систематически осматривать предметы, выделять их различные свойства, т.е. обладать способностью к достаточно точному и дифференцированному восприятию. дошкольников к образовательному процессу включает в себя: желание ребенка учиться; умение преодолевать препятствия, управлять своим поведением; правильное отношение ребенка к взрослым и товарищам; формирование таких качеств, как трудолюбие, самостоятельность, упорство. Таким образом, только те, которые образовательном процессе понятие социальной. Решение задачи подготовки к учебному процессу в группах дошкольной образовательной организации предполагает систематическую работу с детьми по четырем направлениям:

- к обучению;
- математическая подготовка;
- подготовка к письменным работам;
- Психологический семинар.

Содержание работы педагога в группе по формированию умственной и социальной готовности ребенка к школьному образовательному процессу включает:

1. Формирование у детей представлений о коллективах как о важной деятельности по получению знаний. На основе этих представлений у ребенка развивается активное поведение в коллективе (внимательное выполнение заданий, внимание к словам воспитателя).

2. Формирование нравственно-волевых качеств (усидчивость, ответственность, самостоятельность, трудолюбие), формирование которых проявляется в твердом стремлении ребенка к овладению знаниями, умениями, навыками, достаточном для этого усилии.

3. Формирование у ребенка опыта работы в коллективе и позитивного отношения к сверстникам, осознание важности собственного участия в решении социальных проблем: овладение приемами активного воздействия на сверстников как участников общей деятельности (умение оказывать помощь, справедливо оценивать результаты работы сверстников, тактично отмечать недостатки). Для этого дети должны знать о моральных нормах поведения в коллективе.

4. Необходимо также формировать у детей навыки организованного поведения, организовывать учебную деятельность в коллективной среде. Это обстоятельство

предъявляет высокие требования к организации воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста. Педагог в своей работе должен в первую очередь учитывать индивидуальные особенности психики каждого ребенка. Некоторые дети не могут сконцентрироваться на выполнении заданий, ведут себя неадекватно, нетерпеливы, суетливы. Другие медлительны, не сразу вовлекаются в занятия, игру, взволнованы, им трудно успокоиться. В первом случае дети должны строго придерживаться распорядка дня, особенно правильного чередования отдыха и работы, требующих сосредоточенности и внимания. На таких детей негативно сказывается обилие впечатлений. Девиз “дай ребенку детство” теперь консервативен и не мешает полностью интеллектуальной сфере его деятельности. Дети становятся полноценными, если взрослые заботятся о том, чтобы найти ключ к познавательной активности детей, активизировать ее. Психологическое здоровье детей в период перехода от дошкольной организации к школе долгое время не привлекало внимания взрослых. Между тем школы восстанавливает.

Список использованной литературы

1. Т.М.Адизова – Психокоррекция -Т. 2005г.
2. Н.А.Аскарлова, З.А.Расулова, Г.А.Якубова – психодиагностика синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Образование 2016.
3. З.Ш.Асомуддинова – психологическое консультирование. Ташкент-2010г., учебное пособие. ТГПУ, 2003.
4. Ш.П.Баратов – Психологическая служба в образовании. Бухара, 2007
<http://www.google.uz>
<http://www.google.com>
5. TursunpoLatovna J. G. Methods of Formation and Improvement on the Basis of an Innovative Approach to Improving the Pedagogical Skills of School Teachers //JournalNX. – С. 50-52.
6. Xolov, O. C. (2023). MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG ‘ZAKI IJODINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 5(NUU conference 3), 85-89.
7. Abdikhalilovich, B. D. (2023). THE VALIDITY OF CLUSTER METHODS IN PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE DUNA COUNTRIES. World Bulletin of Social Sciences, 24, 73-77.
8. Almardanov Zhurabek Bobonazarovich (2021). THE ROLE AND INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE DEVELOPMENT OF RESPECT FOR NATIONAL AND CULTURAL VALUES IN CHILDREN IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT. European science, (4 (60)), 53-56.
9. Shodiyeva, N. (2023). TA’LIM BILAN QAMRAB OLINMAGAN AHOLIGA SOG ‘LOM FIKRLARNI YETKAZISHNING SAMARALI PSIXOLOGIK USULLARI. " Science Shine" International scientific journal, 1(2).
10. Eshboeva S. Creative approach to forming ecological concepts in primary class students. – 2022.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-3, ISSUE-3

11. Toshpulatova, N. S. qizi.(2023). ILMIY DUNYOQARASH VA TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1 (1), 238–244.
12. Zokirov, J. (2022). THE IMPORTANCE OF STRENGTHENING LESSONS IN STUDENTS'MOTHER TONGUE AND READING LITERACY. Academic research in modern science, 1(9), 344-348.
13. Abdusamatov, A. S. (2021). MODELING METHODS AIMED AT THE FORMATION OF UNIVERSAL TRAINING IN THE INITIAL EDUCATION. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 2(08), 34-38.
14. Амиркулова, З. М. (2019). Критерии эквивалентности паремий русского и узбекского языка. Научные горизонты, (6 (22)), 13.
15. Nodira, Shodiyeva. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KASBGA QIZIQTIRISH." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.11 (2022): 458-460.